

Influência das actividades ilegais na conservação dos recursos florestais e faunísticos em áreas de conservação Moçambicana: Caso Da Casa M'sika Lodge, Província De Manica, Moçambique.

Title Influence of illegal activities on the conservation of forest and wildlife resources in Mozambican Conservation Areas: the case of Casa M'sika Lodge, Manica Province, Mozambique.

^{1a} Zefanias Jone Magodo

^a Instituto Superior Politécnico de Manica, Moçambique

Informações do Artigo

Palavras-Chaves:

Actividades ilegais;
Comunidade local;
Conservação;
Recursos florestais;
Recursos faunísticos.

Keywords:

Illegal activities;
Local community;
Conservation;
Forest resources;
Wildlife resources.

RESUMO

Este estudo analisa o impacto de actividades ilegais na conservação de recursos florestais e faunísticos na Comunidade de Messica, arredores da Casa M'sika Lodge, na Província de Manica, Moçambique. O objectivo central foi identificar os tipos de infrações, locais de ocorrência e motivações da população local. A metodologia combinou pesquisa bibliográfica e de campo, com uma amostra de 685 residentes, além de entrevistas com gestores e líderes comunitários via técnica Delphi. Os dados foram processados no software SPSS (v. 13.0), enquanto o mapeamento dos pontos críticos foi realizado com auxílio de GPS e o software ArcMap (v. 10.1). Os resultados revelaram que as principais actividades ilegais praticadas no interior da reserva e ao longo do rio Messica são: Caça furtiva (45,4%), Agricultura (26,6%), Pesca ilegal (21,0%), Exploração de madeira (7,6%). As causas apontadas para tais práticas são a pobreza e a busca por rendimento monetário (ganância). A vegetação arbustiva e as margens do rio foram identificadas como as zonas de maior pressão. O estudo recomenda o envolvimento direto da comunidade na vigilância e gestão da área, promovendo a conscientização sobre os benefícios ecológicos e económicos da conservação. Além disso, sugere a modernização da fiscalização através de meios tecnológicos, como softwares de monitoria e drones, para otimizar a detecção e prevenção de crimes ambientais.

This study analyzes the impact of illegal activities on the conservation of forest and wildlife resources in the Messica Community, located on the outskirts of Casa M'sika Lodge, in Manica Province, Mozambique. The main objective was to identify the types of infractions, their locations, and the motivations of the local population. The methodology combined bibliographic and field research, featuring a sample of 685 residents, along with interviews with managers and community leaders via the Delphi technique. Data were processed using SPSS (v. 13.0), while the mapping of critical points was conducted using GPS and ArcMap (v. 10.1) software. The results revealed that the primary illegal activities practiced within the reserve and along the Messica River are: Poaching (45.4%), Agriculture (26.6%), Illegal fishing (21.0%), Logging (7.6%). The identified causes for these practices are poverty and the pursuit of monetary income (greed). Shrubby vegetation and riverbanks were identified as the areas under the greatest pressure. The study recommends the direct involvement of the community in the surveillance and management of the area, promoting awareness of the ecological and economic benefits of conservation. Furthermore, it suggests modernizing inspection efforts through technological means, such as monitoring software and drones, to optimize the detection and prevention of environmental crimes.

¹ Para correspondência: zefanias.magodoacademic@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19340635>

1. INTRODUÇÃO

Em diversos ambientes, a natureza oferece aos homens um conjunto flexível, mas, limitado, de possibilidades de sobrevivência, sem reduzir, deterministicamente, essas possibilidades a opções certas ou unitárias, (Woster, 1991). Dessa utilização, o homem tem a sua sobrevivência, mas assiste-se a grandes modificações do equilíbrio natural. Pois, o homem para o seu desenvolvimento e bem-estar, encontra-se dependente do ambiente, contribuindo para uma utilização destravada e inconsequente dos recursos florestais e faunísticos, provocando efeitos sinistros sobre a biodiversidade, efeitos estes como a poluição da água, solo e ar.

No continente africano, registam-se desde os anos 1965 até a actualidade várias guerras civis, movidas pela ganância para o controle dos recursos naturais, criando assimetrias entre as comunidades locais carentes de fome e vivendo com diversas doenças e instabilidades sociais, das elites ricas e os patrocinadores de guerras que com base nos recursos fazem destes um bem para troca em armamentos. Em Áreas de Conservação os recursos florestais e faunísticos estão cada vez mais escassos e muito afectados por processos de uso e degradação resultantes das inúmeras actividades humanas, que vão de subsistência básica às actividades públicas e privadas, tornando os recursos escassos, caros e legalmente protegidos.

Estas Áreas de Conservação africanas apresentam assentamentos humanos, cujas comunidades locais aí existentes, utilizam os recursos através da caça, pesca, agricultura, extração de produtos florestais para medicina, produção de carvão, comércio dos animais e seus derivados.

De acordo com a UNEP (2007), as comunidades locais, sobretudo as residentes dentro e em redor das áreas de conservação procuram satisfazer as suas necessidades imediatas com base no consumo e rentabilização de recursos que incluem actividades de transformação e comercialização, sendo que os recursos são utilizados de forma diferenciadas sem ser manifestada a preocupação com a urgência da conservação.

Na República de Moçambique os recursos florestais (constituídas por formações vegetais) e faunísticos (animais e seus derivados) são sujeitas a um regime de manejo especial que para a sua utilização o Estado moçambicano promove o estabelecimento de indústrias de processamento de produtos florestais e faunísticos, de modo a aumentar gradualmente as exportações de produtos manufacturados através de medidas regulamentares específicos.

A nível mundial, os governos intervêm e instituem à criação de Áreas de Conservação como forma de preservar a natureza e evitar perdas da Biodiversidade

provocadas pela deterioração da estrutura ambiental criadas pelas comunidades locais através de actividades ilegais, gerando, no entanto, oposições entre estas e as entidades gestoras dessas áreas.

Estas actividades ilegais sobre os recursos florestais e faunísticos estão a criar uma acentuada degradação, razão pela qual abordagens sobre as mesmas que influenciam na conservação são necessárias para uma harmonização no desenvolvimento dos recursos.

Neste contexto, a presente pesquisa procura trazer uma abordagem sobre as actividades ilegais que influenciam na conservação dos recursos florestais e faunísticos, tendo como o caso de estudo a comunidade de Messica, residente na Zona de Desenvolvimento Humano da Casa M'sika na Província de Manica em Moçambique, onde foram identificados os tipos de actividades ilegais praticadas por essa comunidade, os locais de maior ocorrência das mesmas e as causas que levam as mesmas a praticar actos ilegais, visto tratar-se dum dos grandes desafios para o sector de conservação, para no final apresentar propostas de melhorias de gestão e manejo dos recursos florestais e faunísticos.

A escolha da Casa M'sika derivou do facto de ser uma área de conservação com comunidades em seu redor e dependente dos recursos florestais e faunísticos o que propicia a realização de actividades ilegais que influenciam na conservação dos recursos, podendo no final ajudar a traçar novas estratégias para a entidade gestora da Casa M'sika Lodge para permitir o envolvimento da comunidade de Messica na gestão participativa, bem como para o sector de fiscalização através de informações de locais de ocorrência de actividades ilegais para ajudar na mitigação dos problemas de exploração ilegal dos recursos florestais e faunísticos, e também poderá auxiliar à futuros pesquisadores na elaboração de outras pesquisas relacionadas com o presente tema em estudo.

De acordo com Ribeiro et al. (2007), a exploração dos recursos florestais e faunísticos com intuito de construir infraestruturas indispensáveis para o crescimento da economia dos centros urbanos e o uso de queimadas contribuem na destruição da flora, paisagem e equilíbrio ecológico dos ecossistemas.

Ribeiro *et al.* (2007), acrescentam que os impactos sobre a fauna são caracterizados pela ação antrópica, especialmente a caça, exploração madeireira e o desmatamento, provocando desta forma a diminuição das densidades das espécies, sobretudo espécies mais sensíveis às alterações de habitat que são mais visadas em áreas de conservação.

É notório que os recursos florestais e faunísticos fazem parte dum conjunto de elementos úteis ao homem, pois para além de serem os *lived-in and working landscapes*²

² Termo em inglês que traduzido para o português fica: paisagens de vivência e de trabalho.

são locais que ajudam no seu desenvolvimento, sua sobrevivência e obtenção de conforto, mas, o seu uso abusivo contribui de maneira significativa na exaustão à curto, médio e longo prazo.

É preciso reparar para aspectos como o tipo de espécie que é explorado, as técnicas empregues, a quantidade e a finalidade, de modo a se compreender a forma de uso e o grau de ameaça. De acordo com Costa-Neto (2000), as políticas de sustentabilidade para as áreas de conservação habitadas por comunidades locais, devem ser conduzidas de forma socialmente justa e respeitar tanto a diversidade cultural quanto a diversidade biológica dos ecossistemas a que estão inseridas.

No contexto moçambicano, as atividades ilegais ocorrem praticamente um pouco por todas as províncias e envolvem empresas e operadores florestais, comunidades locais, funcionários públicos e público em geral (Bila, 2005). E, nas áreas de conservação acontecem actividades ilegais como o abate indiscriminado de árvores, as queimadas descontroladas, pesca, actividades de garimpo e a caça de espécies protegidas e as em via de extinção.

O abate indiscriminado das árvores começa quando o Homem aprende a cultivar e domesticar seus animais domésticos, onde o mesmo progressivamente abre caminhos para dar acesso às suas machambas e suas habitações.

De acordo com a Forestry Insights (2005), o abate das árvores acompanhou o desenvolvimento das civilizações, pois a madeira começou a ser usada como ferramenta e máquina (artefactos de guerra como catapultas ou arcos e flechas), transportes (carroças, carruagens, barcos e navios), em edifícios e mobiliário, equipamentos e painéis internos.

O abate das árvores passa a ser ilegal, segundo Brack & Hayman (2001), quando a mesma é cortada, transportada, comprada ou vendida violando as leis nacionais. Esta toma muitas formas, acontecendo em vários pontos de cadeia de oferta, desde os que concedem direitos de concessão, até aos produtores e importadores (Guertin, 2003).

Segundo MAF (2010), esta atividade ilegal caracteriza-se pela ocorrência de ocupação ilegal de florestas, abate ilegal de árvores, contrabando, transporte e comércio ilegal, como por exemplo a colheita de espécies protegidas, ou em áreas proibidas sem autorização, a colheita fora dos limites de concessão, extração de madeira superior ao autorizado, exploração madeireira sem licença, o transporte de madeira extraída ilegalmente.

A pesca é considerada ilegal, de acordo com a Lei 3/90 (Lei de pescas), nos artigos 53 e seguintes. Em Moçambique, segundo o Jornal O País (2017), a pesca ilegal é realizada

com uso de redes mosquiteiras pelas comunidades que vivem ao longo do litoral ou próximas dos rios e lagos, perigando a saúde pública e a contaminação do pescado e do meio ambiente devido a presença de produtos tóxicos nas redes.

As queimadas descontroladas constituem no tipo de actividade ilegal que acontece em áreas de conservação motivadas pela ação natural (faíscas de trovoadas) e pela ação antrópica (limpeza de campos agrícolas, abertura de caminhos, produção de combustível lenhoso, negligência e caça). Na presente pesquisa, foca-se apenas nas queimadas descontroladas motivadas pela acção antrópica, que segundo a FAO (2005), anualmente as florestas do centro e norte de Moçambique sofrem devido a este mal.

De acordo com a UNEP (2007), as queimadas descontroladas fazem parte dos grandes motivos de preocupação nas áreas de conservação, pois destroem 50% da biomassa florestal de superfície com efeitos graves sobre a fauna do ecossistema florestal. Outra actividade ilegal, a caça furtiva, exercida pela perseguição, captura, apanha, mutilação, abate, destruição de forma furtiva de qualquer espécie de fauna dentro de sua fase de desenvolvimento.

Segundo MITUR (2011), esta actividade está a tornar-se cada vez mais preocupante, devido o crescimento da população humana, significando com isso o aumento das suas necessidades em alimentação o que afeta diretamente a gestão dos recursos florestais e faunísticos das áreas protegidas em particular e do país no geral.

Entre as muitas motivações possíveis para a prática de actividades ilegais encontram-se a pobreza e a ganância sem medida por parte do ser humano, que vê na mesma, uma procedência de bens para sua sobrevivência e lucros.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Localização geográfica da área de estudo

A Casa M'sika é uma área de conservação cujo objectivo é de conservar espécies faunísticas, através da estratégia in-situ com 425 hectares e oferece serviços de pesca desportiva, safaris, campismo e restauração e bar.

Localiza-se no Posto Administrativo de Messica, Província de Manica em Moçambique. Faz fronteira com o Posto Administrativo de Messica sede ao Norte, ao Sul com o Posto Administrativo de Zembe, Distrito de Macate, à Este com o Posto Administrativo de Bandula e com o Posto Administrativo de Zónue à Oeste.

Figura 1. Enquadramento geográfico da Casa M'sika Lodge.

Fonte: Autor (2026), resultado de pesquisa

Atendendo a atualização da classificação climática de Köppen-Geiger e das características de temperaturas médias mais baixas do que outros locais, influenciada pela elevação, a Casa M'sika apresenta o tipo de clima quente e temperado, com uma pluviosidade média anual de 1127 mm sendo Julho o mês mais seco com 11 mm e Janeiro com maior precipitação 241 mm. A temperatura média é de 21.5°C onde Janeiro é o mês mais quente com temperatura média de 24.4 °C e Julho com temperatura baixa (16.6 °C).

A vegetação da Casa M'sika Lodge é composta por floresta aberta semi-decídua que compreende a 15 a 65% da cobertura, apresenta ainda campos cultivados e sobretudo por uma pequena diversidade de espécies nativas e arbustivas como a *Pterocarpus angolensis* (Umbila), *Milletia stuhlmannii* (Panga panga), *Azelia quanzensis* (Chanfuta), *Brachystegia spiciformis* (Messassa), *Brachystegia utilis* (Mucoio), *Piliostigma thoningii* (Pé de camelo), *Vangueria ifaustica* (vangureira), *Acacia mellifera* (Acacia espinhosa), *Vitex zeyheri* (pistem de prata), *Bauhinea petersiana* (Bauhinia branca do Kalahari), *Bauhinea toningii* (Pão de macaco), *Strychnos madagascariensis* (Massaleira) e uma vegetação exótica invasora composta de *Lantana camara* (Lantana).

Em termos de animais, a Casa M'sika Lodge possui variadíssimas espécies de aves, serpentes, mamíferos de pequeno, médio e grande porte, tais como os *Ploceus velatus* (Tcelão mascarado do sul), *Ploceus intermedius* (Tcelão mascarado menor), *Haliaeetus vocifer* (Águia pescadora africana), *Ardea cinerae* (Garça real), *Dendroaspis polylepis* (Mamba negra), *Dendroaspis angusticeps* (Mamba verde), *Crocodylus niloticus* (Crocodilo do nilo), *Platisaurus intermedius* (Lagarto), *Helogare parvula* (Manguço anão), *Papio*

cynocephalus (Babuíno amarelo), *Aepycerus melampus* (Impala), *Tragelaphus scriptus* (Imbabala), *Tragelaphus strepsiceros* (Cudo), *Connochaetes taurinus* (Boi-cavalo de cauda preta), *Sylvicapra grimmia* (Cabrito cinzento), *Hystrix africaeaustralis* (Porco espinho), *Equus burchellii* (Zebra das planícies), *Giraffa camelopardalis* (Girafa).

Geomorfologicamente a Casa M'sika encontra-se numa faixa constituída de cadeias montanhosas, onde chegam a atingir os 1500 à 2000 metros. Na maior parte da Casa M'sika os solos apresentam uma relação com a geologia, sendo basicamente arenosos avermelhados, castanhos, ditricos, argilosos vermelhos oxicos, liticos e solos vermelhos de textura média districos.

Figura 2. Topografia da Casa M'sika.

Fonte: Autor (2026), resultado de pesquisa

2.2. Procedimentos metodológicos

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização do presente estudo foram a pesquisa bibliográfica que consistiu no levantamento da bibliografia já publicada, seguindo o foco dos objectivos previamente propostos e que após seu levantamento foram seleccionados e extraídos somente informações relevantes.

Para além da pesquisa bibliográfica, foi empregue a pesquisa de campo que compreendeu a recolha de dados por meio da observação directa e entrevista semiestruturada que foi auxiliada por um questionário de 18 perguntas, onde foi levantado o perfil pessoal e profissional, a escolaridade, os aspectos das actividades ilegais e as suas razões diante da comunidade de Messica e aos gestores e líderes comunitários.

Para o alcance dos objectivos traçados, foi privilegiado primeiramente a observação participante de modo a compreender o que estava ocorrendo e ter-se uma credibilidade das

interpretações, onde foi usado um bloco de notas e esferográficas. Aliado a este método foi realizado a entrevista semiestruturada através de um questionário constituído de 18 perguntas distribuídas em três secções, sendo que na primeira tinha haver com os dados pessoais e as restantes duas sobre as actividades ilegais e causas da sua prática respectivamente.

Foi usada a observação directa com auxílio do GPS para se marcar os locais de maior ocorrência das actividades ilegais e posteriormente foi evidenciado nos mapas. Também foi usada a técnica Delphi para colher opiniões dos gestores da Casa M'sika e líderes comunitários relativos ao problema de estudo com base no questionário previamente elaborado.

Após a recolha de dados, foram analisados de forma qualitativa e quantitativa, obedecendo aos 3 (três) passos-chave: a seleção, codificação e tabulação. Sendo que na seleção foi feita uma observação minuciosa das informações relevantes colhidas no campo para sua apresentação, na codificação fez-se a categorização das informações colhidas no campo de modo a facilitar a compreensão e permitir a apresentação da mesma em forma de gráficos e tabelas. A tabulação consistiu na apresentação das informações em gráficos e tabelas usando o pacote estatístico SPSS. Na interpretação e discussão baseou-se na técnica de comparação que segundo Marconi e Lakatos (2002) defendem que este método ajuda a verificar as diferenças e semelhanças explicando divergências do dado concreto, deduzindo-os.

2.3. Amostra

Números oficiais mostram que há 50.528 habitantes em torno da Casa M'sika (INE, 2007), sendo 25.471 homens e 25.057 mulheres, distribuídos por 4 (quatro) comunidades, nomeadamente Messica Sede com 13.695 habitantes (6.856 homens e 6.839 mulheres), Bandula com 17.095 habitantes (8.619 homens e 8.474 mulheres), Chinhambuzi com 7.840 habitantes (4.023 homens e 3.817 mulheres) e Nhaucaca com 11.900 habitantes (5.990 homens e 5.910 mulheres) como se pode observar na Tabela 1 a baixo.

Tabela 1: Universo populacional

População	Sexo			Observação
	Feminino	Masculino	Total	
Comunidade de Messica Sede	6.839	6.856	13.695	
Comunidade de Bandula	8.474	8.619	17.095	
Comunidade de Chinhambuzi	3.817	4.023	7.840	
Comunidade de Nhaucaca	5.910	5.990	11.900	
TOTAL	25.057	25.471	50.528	

Fonte: Autor (2026), resultado de pesquisa

Deste universo definiu-se uma amostra de 685 habitantes referentes ao público alvo (Comunidade de Messica Sede) dos quais 343 homens e 342 mulheres, usando o método de Case (1990), que sugere 5% para uma população acima de 1000 habitantes. Esta amostra é constituída por um público alvo com idades acima de 18 anos por serem pessoas que sabem falar e com capacidades de facultar informações credíveis. A mesma respondeu um questionário de 18 perguntas divididas em 3 (três) seções, onde na primeira é relativa a dados pessoais, na segunda sobre as atividades ilegais e a terceira e última sobre as razões das práticas dessas atividades ilegais.

Tabela 2. Número de amostra.

Público alvo	Sexo			Observação
	Feminino	Masculino	Total	
Comunidade de Messica Sede	341.95	342.8	684.75	
Comunidade de Bandula	423.7	430.95	854.65	
Comunidade de Chinhambuzi	190.85	201.15	392	
Comunidade Nhaucaca	295.5	299.5	595	
TOTAL	1252.85	1273.55	2526.4	

A selecção dos entrevistados foi feita pela técnica de amostragem aleatória simples do tipo probabilístico, onde cada elemento entrevistado do universo teve a mesma probabilidade de ser escolhido. Foi escolhido este tipo de amostragem pela sua eficiência na colecta dos dados apesar de trazer consigo baixa representatividade em caso de existência de um universo populacional heterogéneo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Actividades ilegais realizadas pela Comunidade de Messica

Na Casa M'sika Lodge ocorrem actividades ilegais como a caça, práticas agrícolas no interior da área, pesca ilegal com recurso a redes mosquiteiras e o corte de madeiras, como se observa as figuras 4 (A e B) abaixo.

Figura 3. A) Cabrito morto com recurso a armadilha (laço); B): Armadilhas e material de pesca não selectivo retirados dentro da área

Com base na entrevista feita à comunidade de Messica, 311 pessoas responderam que praticam a caça ilegal, 182 praticam a agricultura, 144 a pesca e 52 pessoas responderam que praticam o corte de madeira, respectivamente, como se observa na tabela 3 abaixo:

Tabela 3. Actividades ilegais realizadas pela Comunidade de Messica

Tipo de actividade ilegal realizadas pela Comunidade de Messica	Fr
Corte de madeira	52
Pesca	144
Agricultura dentro da área	182
Caça	311

Fonte: Autor (2026) resultados de pesquisa

Para uma melhor compreensão dos dados referenciados na tabela acima, os mesmos são apresentados sob forma percentual, onde é notório que a actividade de caça furtiva atinge 45.4%, a agricultura itinerante dentro da área de conservação 26.6%, a pesca 21.0% e por fim o corte de madeira 7.6% cada respectivamente, como se pode observar na Figura 4.

Figura 4. As actividades ilegais seus materiais e técnicas usadas.

Fonte: Autor (2026) resultados de pesquisa

A caça ilegal apresenta um número elevado com recurso a armadilhas, seguidos da prática agrícola com recurso a queimadas, pesca ilegal e o corte de madeira respectivamente com uso de fios, anzóis, redes mosquiteiras, machados e motosserras, ocorrendo há maioria em todas épocas do ano (49.64%), e as restantes 29.49% e 20.88% ocorrendo nas épocas chuvosa e seca, respetivamente.

Esses resultados espelham que 45.4% dos entrevistados dizem que realizam a caça ilegal, 26.6% a agricultura, 21.0% a pesca e 7.6% o corte de madeira. E, aplicado a técnica Delphi, os gestores confirmaram a ocorrência de corte ilegal da madeira sobretudo de espécies nativas como a panga-panga, umbila, chanfuta e as brachystegias. Para além do abate ilegal de árvores, pratica-se dentro da Casa M'sika, a pesca ilegal, a agricultura e a caça furtiva.

Pode-se verificar nos resultados, que a caça ilegal apresenta um valor percentual mais alto, remetendo à questão da Casa M'sika Lodge apresentar inúmeras espécies de cabritos, levando com que a comunidade pratique esse ato não tendo em mente o valor da mesma no turismo e conservação.

Como aponta o Jornal Notícias (2014) que na Reserva Especial de Maputo, uma área de conservação localizada na zona sul do país, sofreu com abates ilegais de Cabrito Vermelho, Imbabalas, Changos, Cudos e outras pequenas espécies

O corte de madeira apresenta um valor percentual mais reduzido, mas ela acontece em simultâneo com a prática da caça ilegal e agrícola que em consonância com a Forestry Insights (2005), o abate das árvores acompanhou o desenvolvimento das civilizações, pois a madeira começou a ser usada como ferramenta e máquina (artefactos de guerra como catapultas ou arcos e flechas), transportes (carroças, carruagens, barcos e navios), em edifícios e mobiliário, equipamentos e painéis internos. Associado a questão das aberturas progressivas dos caminhos que dão acesso às machambas, suas habitações e locais onde depositam as suas armadilhas para a caça.

A pesca ilegal é o mal que está a pôr em causa a sustentabilidade e a diversidade biológica dos ecossistemas aquáticos da Casa M'sika, pois os resultados mostram que ela é realizada com recursos a rede mosquiteira e a envenenamento. A rede mosquiteira e o envenenamento não são selectivo e põem em risco a continuidade das espécies e sua abundância. De acordo com o Jornal O País (2017), a pesca ilegal é realizada com uso de redes mosquiteiras pelas comunidades que vivem ao longo do litoral ou próximas dos rios e lagos, perigando a saúde pública e a contaminação do pescado e do meio ambiente devido a presença de produtos tóxicos nas redes.

3.2 Áreas de ocorrência das actividades ilegais

Foram identificados e marcados 8 (oito) pontos em áreas de ocorrência das actividades ilegais, sendo 1 (um) na área de prática de pesca ilegal, 2 (dois) onde é realizado o corte de madeira e agricultura e 3 (três) no local onde ocorre a caça ilegal, e em seguida descarregados e processados no Arcmap versão 10.1 para produção dos referidos

mapas. Os resultados mostram que as actividades ilegais ocorrem em locais estratégicos, a caça ilegal com um percentual de 45.4%, ocorre na sua maioria no interior, na zona norte, onde as características da vegetação é do tipo arbustivo, com as coordenadas x1 - 506309.151364m, y1 - 507245.012099m; x2 - 7897050.834054m e y2 - 7895771.23181m.

A prática agrícola, com o registo de 26.6%, ocorre com frequência nas proximidades da área com tendências de intromissão, nas coordenadas x1 - 505851.261243m, y1 - 505892.495667m e x2 - 78957227.979388m e y2 - 7894568.696564m. O corte ilegal de madeiras, com 7.6% ocorre na zona montanhosa, onde predominam as espécies de flora nativas cujas coordenadas são x1 - 506767.049154m, y1 - 507858.867722m; x2 - 7897094.728785m, y2 - 7896230.314175m. E, a pesca ilegal dentro da Casa M'sika com 21.0%, ocorre ao longo do Rio Messica, com as seguintes coordenadas x - 7893907.102689 m e y - 506868.978876 m, como se pode observar nas figuras 6 A (Área de ocorrência da pesca ilegal); B (Área de ocorrência de corte ilegal da madeira); C (Área de ocorrência de actividades agrícola) e D (Área de ocorrência da caça ilegal) respetivamente.

Fonte: Autor (2026) resultados de pesquisa

3.3 Causas da prática das atividades ilegais influenciadoras na conservação

Os resultados mostram que 50.36% dos entrevistados praticam as actividades ilegais porque não tem nenhum benefício por parte da Casa M'sika Lodge e os restantes 27.3% por falta de emprego e 22.34% pela pobreza. Os mesmos resultados apontam que essas actividades são realizadas para o consumo e venda 44.38%, apenas para o consumo 40.44% e para a venda 15.18%, por ignorância (55.62%) e 44.38% por desconhecimento.

A prática de actividades ilegais pelas comunidades locais devido há não obtenção de nenhum benefício por parte dos empreendimentos ecoturísticos é visto como sendo um dos principais, porque as comunidades não vêm com bons olhos a importância que a mesma é dada na protecção dos recursos e de acordo com Hauff (2004), a falta de entendimento entre as comunidades locais e a entidade gestora, a falta de canalização dos benefícios gerados pelas áreas de conservação às comunidades locais faz com que estas pratiquem actos ilegais nas áreas proibidas para suportar as suas necessidades básicas.

Adiante, Maher & Schneider (1994), referem que os camponeses sem terra nos países em desenvolvimento após operações madeireiras ou obras para o aumento da acessibilidade das áreas florestais remotas frequentemente invadem as florestas e partem para o uso ilegal dos recursos pelo facto de não verem os seus direitos reconhecidos.

A falta de emprego e a pobreza é vista como sendo a causa da prática das actividades ilegais porque as comunidades encontram nos recursos a fonte de sobrevivência e Sousa (1999) menciona que a pobreza e o desemprego que assola as comunidades locais, como causas principais da prática de actividades ilegais nas áreas de conservação para garantirem a sua sobrevivência.

A prática das actividades ilegais para o consumo e venda, está estreitamente ligada pela falta de emprego e a pobreza, uma vez que, a comunidade corta as árvores (para usar como combustível lenhoso na confecção de seus alimentos), abate os animais e pratica a pesca com recursos a artes ofensivas e não selectivas, para usar como alimento e fonte de obtenção de valores monetários.

4. CONCLUSÃO

O estudo conclui que a comunidade de Messica pratica dentro da Casa M'sika Lodge actos ilegais como a caça furtiva e pesca ilegal, na sua maioria no interior (zona norte) e ao longo do rio Messica, onde a vegetação característica é de tipo arbustivo devido a pobreza e a ganância para obtenção de valores monetários, pois os entrevistados afirmam que praticam tais atos para seu consumo e venda.

Para além da caça furtiva, o estudo aponta para a prática agrícola rudimentar, que ocorre na sua maioria nas extremidades da área e com tendências de intromissão dentro dela. Aliada a prática agrícola itinerante, a comunidade realiza cortes de árvores no interior e na zona montanhosa, onde abatem espécies de *Pterocarpus angolensis*, *Milletia stuhlmannii*, *Azelia quanzensis* e *Brachystegias* e pesca, com maior incidência no período chuvoso.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bila, A. (2005). **Estratégia para a fiscalização participativa de florestas e fauna barvia em Moçambique**. In: Projecto TCP/MOZ/2904 (A) Support for the implementation of forest and wildlife legislation in Mozambique. DNFFB/FAO. Maputo.
- Brack, D; Hayman, G. (2001). **Intergovernmental actions on illegal logging: options for intergovernmental action to help combat illegal logging and illegal trade in timber and forest products**. The Royal Institute of International Affairs. London, UK.
- Costa-Neto, E.M. (2000). Conhecimento e usos tradicionais de recursos faunísticos por uma comunidade Afro-Brasileira. **Interciência**. Vol 25. N° 9. Dezembro. Brasil.
- Cressey, D.R. (1953). **Other People's Money: A Study in the social psychology of embezzlement**. Glencoe, IL: The free press.
- FAO. (2005). **Miombo woodlands and HIV/AIDS interactions: Mozambique country report**. Forestry Policy and Institutions, working paper 2. Roma: FAO.
- Forestry Insights. (2005). **Wood and manking. Forestry insights – the ultimate new zealand forest industry resources**. Disponível em: <http://www.insights.co.nz/manking.aspx#anchor4>. Acessado dia 14 de Abril de 2017
- Guertin, C. (2003). **Illegal logging and illegal activities in forestry sector – Overview and possible issues for the UNECE timber Committee and FAO European Forestry Commission**. Quebec Wood Export Bureau, Sainte-Foy (Québec). Canada, September.
- Hauff, S. (2004). **Relações entre comunidades rurais locais e administrações de Parques no Brasil: subsídios ao estabelecimento de zonas de amortecimento**. Curitiba. Brasil.
- INE – Instituto Nacional de Estatística. (2007). **II Recenseamento Geral da População e Habitação**. Resultados Definitivos da Província de Manica. Maputo, Moçambique.
- Jornal Notícias (2014). **Caça furtiva ameaça Reserva de Maputo**. Quinta-feira, 20 de Março de 2014. Maputo.

- MAF – Ministério da Agricultura e Floresta. (2010). **New Zealand policy to address illegal logging and associated trade.**
- Mahar, D.; Schneider, R. (1994). **Os incentivos para o desmatamento tropical. Alguns exemplos da América Latina.** In: Brown, K. ; Pearce, D. As causas do desflorestamento tropical. UCL, Press, London.
- Marconi, M. de A; Lakatos, E.M. (2002). **Técnicas de Pesquisa.** São Paulo: Atlas Editora.
- MITUR – Ministério do Turismo. (2011). **Áreas de Conservação em Moçambique.** Maputo.
- MOÇAMBIQUE. (1990). **Lei 3/90, Lei de Pescas,** de 26 de Setembro. Maputo.
- Murphy, P.R; Dacin, M.T. (2011). Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in Organizations. **Journal of Business Ethics**, Volume 101, nº 4.
- O País. (2017). **MISAU preocupado com uso de redes mosquiteiras para pesca.** Quinta-feira, 27 de Abril de 2017. Maputo.
- Ribeiro, A.; Palha, M.; Tourinho, M.; Whiteman, C.; Silva, A. (2007). **Utilização dos recursos naturais por comunidades humanas do Parque Ecoturístico do Guamá, Belém, Pará1.** Brasil. Print version ISSN 0044-5967. On-line version ISSN 1809-4392. Acta Amaz. vol.37 no.2 Manaus June 2007.
- Rodrigues, W.C. (2007). **Metodologia científica.** FAETE/IST. Paracambi. Disponível em: <http://www.ebah.com.br> acessado dia 11.01.2017.
- Salve a selva. (s.d.). **Perguntas e respostas sobre caça furtiva.** Disponível em: <https://www.salveaselva.org/tema>. Acesso dia 11.05.2017.
- Sousa, J. (1999). **Biodiversidade e economia: algumas reflexões.** Brasil.
- UNEP. (2007). **Millennium Development Goals.** Indicator 26: Protected Areas Report. World Conservation Monitoring Centre.
- UNEP, WCMC. (2009). **Data structure of the world database on Protected Areas (WDPA).** Annual Release 2009.
- Woster, D. (1991). **Para fazer história ambiental.** In: Estudos históricos, vol.4, nº8. Campinas. Brasil.